

I. С. Демченко, П. М. Васильківський

МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ОСОБАМ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРИПИНИТИ КУРИТИ В УКРАЇНІ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Authors' Information

Ivan Demchenko <https://orcid.org/0000-0001-8721-2775>

Pavlo Vasylykivskyi <https://orcid.org/0009-0003-5733-3236>

Summary. Demchenko I. S., Vasylykivskyi P. M. **MECHANISMS OF SUPPORT FOR INDIVIDUALS WHO WISH TO QUIT SMOKING IN UKRAINE.** – *Bogomolets National Medical University; e - mail: demchenko.ivan@gmail.com.* **Aim of the study:** to analyze the existing mechanisms of support for individuals who wish to quit smoking in Ukraine and to assess the extent of their legal regulation and implementation in medical practice. **Objectives of the study:** to evaluate the current state of implementation of support mechanisms for individuals wishing to quit smoking in Ukraine, including behavioral interventions (brief advice, quitlines, mobile-based interventions) and pharmacological interventions (nicotine replacement therapy and non-nicotine-based therapy); to identify the gaps between regulatory frameworks and the actual use of support mechanisms; and to propose directions for improving or introducing new interventions. An anonymous survey of 33 respondents (general practitioners) was conducted to determine their opinions regarding support for patients in quitting tobacco use. **Results and conclusions:** Brief advice from healthcare professionals regarding tobacco cessation is a recognized and effective form of primary prevention of nicotine dependence, which has been formally enshrined in the national legislation of Ukraine. The implementation of interventions based on mobile technologies, particularly a free support line with an online chat function through popular messaging platforms, could serve as an effective and accessible tool to assist individuals who want to quit smoking. As of now, Ukraine lacks systematically organized mobile-based interventions aimed at informing the public about the harms of tobacco use or providing cessation support.

Key words: tobacco control; tobacco cessation; medical care standards.

Реферат. Демченко І. С., Васильківський П. М. **МЕХАНІЗМИ СПРИЯННЯ ОСОБАМ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ПРИПИНИТИ КУРИТИ В УКРАЇНІ.** **Мета дослідження:** проаналізувати наявні в Україні механізми сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні та визначити стан їх нормативно-правового закріплення та впровадження у практичну діяльність. **Цілі дослідження:** оцінити стан реалізації механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні, включаючи поведінкові інтервенції (короткі консультації, лінії підтримки, інтервенції за допомоги мобільних телефонів), та фармакологічні інтервенції (нікотинозамісна та не-нікотинозамісна терапія); визначити прогалини у нормативно-правовому регулюванні та фактичним станом використання різних механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні; запропонувати напрямки вдосконалення чи впровадження нових інтервенцій. Проведено анонімне опитування 33 респондентів (лікарів загальної практики) з метою з'ясування їхньої думки щодо сприяння особам у припиненні вживання тютюнових виробів.

Результати та висновки дослідження. Коротка консультація медичних працівників щодо припинення вживання тютюнових виробів є визнаною та ефективною формою первинної профілактики тютюнової залежності, яка знайшла своє нормативне закріплення в національному законодавстві України. Впровадження інтервенцій, заснованих на використанні мобільних технологій, зокрема безкоштовної лінії підтримки із функцією онлайн-чату через популярні месенджери, може стати ефективним та доступним інструментом допомоги особам, які бажають припинити курити. Станом на сьогодні в Україні відсутні системно організовані мобільні інтервенції, спрямовані на інформування про шкоду тютюнопаління або підтримку у відмові від нього.

Ключові слова: контроль за тютюном; припинення вживання тютюну; стандарти медичної допомоги.

Постановка проблеми. У Рамковій конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну [1] (надалі – РКБТ ВООЗ) зазначено, що кожна сторона розробляє та поширює належні, всебічні й комплексні керівні принципи, які ґрунтуються на наукових даних і найкращій практиці, з урахуванням національних обставин і пріоритетів та вживає ефективних заходів для сприяння припиненню вживання тютюну й забезпечення адекватного лікування тютюнової залежності (стаття 14). За оцінкою ініціативи MPOWER [2], Україна досягла значних успіхів у впровадженні заходів, спрямованих на зменшення попиту на тютюн, окрім одного напрямку: – сприянні припинити вживати тютюнові вироби. Сприяння особам, які бажають припинити курити включає у себе різні механізми: медичні інтервенції, поведінкові інтервенції, тощо.

Для покращення впровадження в Україні механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити, повстає необхідність їх детального аналізу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

У вітчизняній науці майже відсутні публікації з тематики дослідження механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні. Окремі дослідження присвячені: аналізу державної політики боротьби з тютюнопалінням (роботи А.П. Скіпальського [3]), лікуванню нікотинової залежності чи медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів (роботи І.М. Волошиної [4], О.В. Устінова [5]). Однак, окремі роботи присвячені дослідженню механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні відсутні.

Формування цілей статті та постановка завдання

Ціллю даної статті є проаналізувати наявні в Україні механізми сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні та визначити стан їх нормативно-правового закріплення та впровадження у практичну діяльність.

З метою досягнення зазначеної цілі, необхідно виконати наступні завдання: оцінити стан реалізації механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні, включаючи поведінкові інтервенції (короткі консультації, лінії підтримки, інтервенції за допомоги мобільних телефонів), та фармакологічні інтервенції (нікотинозамісна та не-нікотинозамісна терапія); визначити прогалини у нормативно-правовому регулюванні та фактичним станом використання різних механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні; запропонувати напрямки вдосконалення чи впровадження нових інтервенцій.

Матеріали та методи дослідження

Матеріалами дослідження є положення міжнародних документів, національного законодавства України, наукові публікації з досліджуваної теми. У дослідженні застосовано діалектичний та герменевтичний методи, а також враховано підходи, представлені в науковій літературі. Для дослідження національного законодавства України використовувались наступні бази даних: база даних «Законодавство України» (<https://zakon.rada.gov.ua/> - знаходиться у вільному доступі), інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН». Для дослідження щодо присутності лікарських засобів не-нікотинозамісної

терапії на фармацевтичному ринку України використовувалась база даних «Державний реєстр лікарських засобів України (<http://www.drlz.com.ua/> - знаходиться у вільному доступі). Окрім того, було проведено анонімне опитування 33 респондентів (лікарів загальної практики) з метою з'ясування їхньої думки щодо сприяння особам у припиненні вживання тютюнових виробів. Отримані дані були статистично опрацьовані із розрахунком відсоткових показників.

Виклад основного матеріалу

Науково-обгрунтованими та економічно ефективними механізмами сприяння особам, які бажають припинити палити є поведінкові та фармакологічні втручання. При цьому, поведінкові втручання можуть допомогти людині прийняти рішення припинити палити та збільшити її шанси на успіх, а фармакологічні втручання є безпечними та високоефективними [6, р.61]. До поведінкових втручань належать: «Коротка консультація» від медичних працівників; безкоштовна лінія підтримки для тих, хто хоче кинути курити; інтервенції на основі мобільних телефонів. До фармакологічних втручань: нікотинозамісна терапія та так зване «інше фармакологічне втручання» (або не-нікотинозамісна терапія).

«Коротка консультація» від медичних працівників. Коли під час візиту пацієнта до медичного працівника останньому стане відомо про те, що пацієнт курить, у медичного працівника виникають наступні обов'язки. Зокрема, відповідно до статті 15 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» [7] медичні працівники закладів охорони здоров'я усіх форм власності, зобов'язані: 1) пропагувати медичні знання з питань профілактики захворювань, спричинених курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання, і запобігати їх вживанню серед населення, насамперед серед дітей та молоді; 2) надавати практичні поради щодо здорового способу життя та рекомендувати не починати курити чи іншим способом вживати тютюнові вироби або припинити їх вживання; 3) роз'яснювати про шкідливі наслідки для здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи іншого способу їх вживання, впливу тютюнового диму; 4) надавати особам, які бажають позбутися залежності від тютюну (нікотинової залежності), відповідну лікувально-профілактичну допомогу.

В Україні, у розвиток зазначених обов'язків медичних працівників, затверджені Стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів. [8] Відповідно до Стандарту 1 «Медичні (фармацевтичні) працівники володіють знаннями та навичками з медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів», передбачено такі механізми сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні: 1. Короткі втручання з приводу припинення вживання тютюну 2. Інтенсивна підтримка та консультативна допомога віч-на-віч пацієнтів, які бажають кинути палити тютюн 3. Групові втручання з приводу припинення вживання тютюну.

Незважаючи на наявні Стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів, неможливо оцінити поширеність різних механізмів сприяння особам, які бажають припинити курити. Центром громадського здоров'я МОЗ України було проведено опитування лікарів загальної практики – сімейної медицини у центрах первинної медико-санітарної допомоги в межах дослідження «Обізнаність лікарів щодо куріння, як фактору ризику неінфекційних захворювань та поширеність консультування по відмові від куріння серед пацієнтів».

Результати опитування є наступними:

- 1) 96% опитаних лікарів (43 особи) консультують пацієнтів щодо відмови від куріння;
- 2) 89% опитаних лікарів (40 осіб) акцентують увагу пацієнта під час консультації на тому, що куріння є фактором неінфекційних захворювань;
- 3) у практиці 78% опитаних лікарів (35 осіб) були пацієнти, які після консультації припинили курити [9 ,с.4-5].

Також, під час підготовки кваліфікаційної роботи співавтора – Васильківського П.М. «Сприяння особам, які бажають припинити курити: аналіз ситуації в Україні», було проведено майже аналогічне опитування, у тому числі лікарів загальної практики – сімейної медицини. Результати є наступними:

- 1) 70% опитаних лікарів (23 особи) пропонує пацієнтам-курцям кинути курити та проводить з ними мотиваційні бесіди, а ще 28% (9 осіб) пропонує зазначене, коли згадає.
- 2) 60% опитаних лікарів (20 осіб) зазначили, що їм вдалося спонукати пацієнтів відмовитись від куріння;
- 3) Лише 30% опитаних лікарів (10 осіб) використовує національні стандарти, протоколи, настанови для допомоги у відмові від куріння.

Наведені результати свідчать, що коротка консультація від медичних працівників є доволі ефективним механізмом сприяння особам, які бажають припинити курити.

Консультація від медичних працівників, відповідно до положень вже зазначеної статті 15 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» покладається на усіх медичних працівників. Проте, саме на лікарів первинної ланки медичної допомоги покладаються обов'язки щодо консультування припинення вживання тютюну. Відповідно до переліку медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, з поміж іншого, включено: надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров'я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя. [10, п.9]

Вже згадані вище стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів містять положення, що у разі неефективності медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів, яка надається лікарями загальної практики - сімейної медицини, або за бажанням пацієнта повинно бути розглянуто питання про направлення до спеціаліста-нарколога. [8, с.8] На момент розроблення Стандартів первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів діяли клінічні протоколи надання медичної допомоги зі спеціальності «наркологія». Ряд протоколів, безпосередньо стосувались допомозі особам, у яких були психічні чи поведінкові розлади внаслідок вживання тютюну. Зокрема: Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання тютюну. Гостра інтоксикація неускладнена; Клінічний протокол ... Гостра інтоксикація з травмою або іншими тілесними ушкодженнями; Клінічний протокол ... Гостра інтоксикація з іншими медичними ускладненнями; Клінічний протокол ... Вживання речовини, пов'язане зі шкодою для здоров'я, тощо. Проте, у 2020 році зазначені протоколи втратили чинність. [11]

Отже, законодавство України покладає обов'язок «короткої консультація» від медичних працівників насамперед на лікарів первинної ланки медичної допомоги. Коротка консультація медичних працівників щодо припинення вживання тютюнових виробів є визнаною та ефективною формою первинної профілактики тютюнової залежності. Незважаючи на наявність загальних нормативно-правових положень, а також затверджених стандартів та клінічних протоколів, що регламентують порядок надання допомоги особам із нікотиновою залежністю, більшість з них є застарілими або втратили чинність (зокрема, протоколи зі спеціальності «наркологія»), що обмежує ефективність їх практичного застосування.

Безкоштовна лінія підтримки для тих, хто хоче кинути курити. За даними порталу WHO MPOWER, станом на 2022 рік функціонує безкоштовна телефонна лінія. [12] Проте, зазначена національна лінія підтримки працювала з 2017 по 2019 роки за підтримки міжнародного проекту та громадськості, однак припинила своє існування через брак фінансування. [13, с.60]

Враховуючи значний рівень цифровізації різних сфер суспільного життя в Україні, запровадити безкоштовну лінію підтримки для тих, хто хоче кинути курити (або з можливістю онлайн чату через найбільш розповсюджені в Україні месенджери) може бути простим та дієвим механізмом сприяння особам, які бажають кинути курити. Такі консультації через лінію підтримки можуть надаватися дистанційно спеціально навченими фахівцями і є зручними для тих, хто не може або не хоче відвідувати лікаря особисто.

Інтервенції на основі мобільних телефонів. Станом на сьогодні в Україні відсутні організовані інтервенції, засновані на використанні мобільних телефонів, які були б

спрямовані на інформування про шкоду тютюнопаління або надання підтримки у припиненні куріння. Між тим, впровадження таких підходів виглядає перспективним і технічно здійсненним, з огляду на наявну двокомпонентну електронну систему охорони здоров'я. За умови співпраці Міністерства охорони здоров'я України з операторами мобільного зв'язку, можливо забезпечити цільове інформування осіб, які є курцями, шляхом надсилання нагадувань або інформаційних повідомлень через SMS та месенджери.

Нікотинозамісна терапія. Нікотинозамісна терапія полягає у заміні сигарет контрольованими дозами нікотину, що допомагає зменшити симптоми відміни при відмові від тютюну. Нікотинозамісна терапія є одним з найбільш досліджених та рекомендованих форм фармакологічного механізму сприяння особам, які бажають кинути курити. В Україні доступні різні форми нікотинозамісної терапії: нікотинові жувальні гумки та пластири, льодяники і спреї для ротової порожнини. При цьому, ринок досліджуваної групи засобів є імпортозалежним, лише 1 засіб представлений українським виробником. [14] Згідно із вітчизняними протоколами (стандарт 5) [8], рецепт лікаря є обов'язковою вимогою для застосування рецептурних лікарських засобів НЗТ та не-НЗТ. Хоча, насправді, більшість засобів доступні переважно без рецепта. Засоби нікотинозамісної терапії не включені до жодного з 44 пакетів медичних послуг, відповідно до програми медичних гарантій на 2025 рік. Загалом, потенціал такого механізму сприяння особам, які бажають кинути палити, як нікотинозамісна терапія не реалізований в Україні у достатній мірі.

Не-нікотинозамісна терапія. Не-нікотинозамісна терапія полягає у застосуванні лікарських засобів, які не містять у своєму складі нікотин, проте допомагають зменшити як потяг до куріння, так і симптоми відміни. Слід зазначити, що перелік лікарських засобів, які використовуються для припинення куріння в Україні, є досить обмеженим. Група N07BA у класифікації Анатомо-терапевтично-хімічної (АТС) системи ВООЗ, яка охоплює препарати для лікування нікотинової залежності, включає три активні речовини: нікотин, цитизин та вареніклін. [15, р.43] Натомість, згідно із вітчизняними протоколами (Додаток 4 «Фармакотерапія») [8], до не-нікотинівмісних лікарських засобів відносяться: 1. Бупропіон гідрохлорид, міжнародна-непатентована назва (надалі – МНН) – Вургоріон; 2. Вареніклін, МНН – Varenicline; 3. Цитизин, МНН – Cytisine. Більше того, передбачена можливість застосування, із застереженням, антидепресантів і транквілізаторів, зокрема: 1. Буспиріон, МНН – Buspirone; 2. Доксепін, МНН – Doxepin 3. Флуоксетин гідрохлорид, МНН – Fluoxetine.

Таблиця 1

Присутність лікарських засобів не-нікотинозамісної терапії на фармацевтичному ринку України (станом на квітень 2025 року)

№	Торгова назва	Міжнародна-непатентована назва	Лікарська форма	Виробник (різні етапи виробництва на різних ділянках)
1	Бупрінол	Вургоріон	таблетки	Балканфарма Дупниця, Болгарія; Фармацевтско Хемійска Індустрія (ФХІ) Здравле АД, Сербія; GE Фармасьютікалз Лтд., Болгарія
2	Табекс	Cytisine	таблетки	АТ «Софарма», Болгарія
3	Цитизин	Cytisine	кристалічний порошок	Шеньсі Зе Рівер Фармасьютікал Ко., Лтд., Китай
4	Ресигар	Cytisine	таблетки	АТ «Адамед Фарма», Польща
5	Табекс	Cytisine	таблетки	АТ «Софарма», Болгарія; АТ «Вітаміни», Україна

Нами було проведено дослідження щодо присутності лікарських засобів не-нікотинозамісної терапії на фармацевтичному ринку України (станом на квітень 2025 року).

Таким чином, перелік лікарських засобів не-нікотинозамісної терапії на українському

фармацевтичному ринку залишається обмеженим. Станом на квітень 2025 року наявні лише препарати з діючими речовинами бупропіон та цитизин, тоді як вареніклін, попри свою високу ефективність і включення до міжнародної класифікації АТС як один із ключових засобів для припинення куріння, в Україні відсутній. Зазначене дає підстави стверджувати, що потенціал не-нікотинозамісної терапії в Україні обмежений не стільки нормативно, скільки практично – через вузький спектр доступних препаратів. Це підкреслює необхідність державної підтримки імпорту, реєстрації та обігу ефективних лікарських засобів, зокрема варенікліну.

Висновки та перспективи подальших досліджень

Коротка консультація медичних працівників щодо припинення вживання тютюнових виробів є визнаною та ефективною формою первинної профілактики тютюнової залежності, яка знайшла своє нормативне закріплення в національному законодавстві України. Результати проведеного опитування свідчать про ефективність даного механізму сприяння особам, які бажають припинити курити.

Враховуючи високий рівень цифровізації суспільного життя в Україні, впровадження інтервенцій, заснованих на використанні мобільних технологій, зокрема безкоштовної лінії підтримки із функцією онлайн-чату через популярні месенджери, може стати ефективним та доступним інструментом допомоги особам, які бажають припинити курити. Станом на сьогодні в Україні відсутні системно організовані мобільні інтервенції, спрямовані на інформування про шкоду тютюнопаління або підтримку у відмові від нього. Водночас, враховуючи наявність двокомпонентної електронної системи охорони здоров'я, а також технічні можливості співпраці між Міністерством охорони здоров'я та операторами мобільного зв'язку, реалізація таких ініціатив є цілком досяжною та доцільною в контексті сучасної медико-соціальної практики.

Такі механізми сприяння особам, які бажають припинити курити в Україні, як нікотинозамісна та не нікотинозамісна терапія є в Україні не реалізованими у достатній мірі. Незважаючи на наявність різних форм та препаратів нікотинозамісної терапії залишається не визначеною частота їх призначення медичними працівниками. Крім того, нікотинозамісні засоби не охоплені програмою медичних гарантій, що виключає їх із переліку безоплатної допомоги. За таких умов потенціал нікотинозамісної терапії як ефективного інструменту відмови від куріння залишається не повністю використаним у національній системі охорони здоров'я. Потенціал не-нікотинозамісної терапії в Україні обмежений не стільки нормативно, скільки практично – через вузький спектр доступних препаратів.

Література

1. Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну від 21 травня 2003 (з змінами). *Офіційний вісник України*. 2006. № 13 (12.04.2006), стор.128, стаття 861
2. WHO. MPOWER. Country Ukraine: веб-сайт. URL: <https://mpowerportal.org/country> (дата звернення 18 квітня 2025 року)
3. Skipalskyi A., Nabicht J, Ciobanu A. Tobacco control efforts during the ongoing war: Ukraine policy case study. *Tobacco Prevention & Cessation*. 2024. Vol. 10 (Supplement 1). A38. <https://doi.org/10.18332/tpc/194261>
4. Волошина І.М. Тютюнопаління vs е-сигарети: підміна гравців. Доказове лікування нікотинової залежності. *Артеріальна гіпертензія*. 2020. Том 13. №1. С.20 - 26. <https://doi.org/10.22141/2224-1485.13.1.2020.197890>
5. Устінов О.В. Алгоритм дії лікаря у разі надання медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів. *Український медичний часопис*. 2015. № 1(105) – I/II. С. 91-94. URL: https://api.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/01/Standart_Kurinnya.pdf (дата звернення 18 квітня 2025 року)
6. WHO report on the global tobacco epidemic: protect people from tobacco smoke. World Health Organization. Geneva, 2023. 248 p. URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372043/9789240077164-eng.pdf> (дата звернення 18 квітня 2025 року)
7. Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових

виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення: Закон України №2899-IV від 22 вересня 2005 року (з змінами). *Офіційний вісник України*. 2005. № 42 (02.11.2005). стор.51, стаття 2642.

8. Стандарти первинної медичної допомоги при припиненні вживання тютюнових виробів: затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України №601 від 03 липня 2012 року. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2012_601_dod2smd.pdf (дата звернення 18 квітня 2025 року)

9. Центр Громадського здоров'я МОЗ України. Звіт за результатами опитування лікарів загальної практики – сімейної медицини у центрах первинної медико-санітарної допомоги в межах дослідження «Обізнаність лікарі щодо куріння, як фактору ризику неінфекційних захворювань та поширеність консультування по відмові від куріння серед пацієнтів». Київ, 2023. 60 с. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2022_smoking_Union_zvit.pdf (дата звернення 18 квітня 2025 року)

10. Перелік медичних послуг з надання первинної медичної допомоги: затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України №504 від 19 березня 2018 року (з змінами). *Офіційний вісник України*. 2018. № 23 (23.03.2018). стор.602, стаття 848. код акта 89622/2018.

11. Про затвердження стандартів медичної допомоги «Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів»: Наказ Міністерства охорони здоров'я України №2555 від 09 листопада 2020 року. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2555282-20#Text>

12. WHO. MPOWER. Country Ukraine: веб-сайт. URL: <https://mpowerportal.org/offer> (дата звернення 18 квітня 2025 року)

13. Юрочко Т., Скіпальський А., Курило І., Думчева А. Аналітичний звіт за результатами оцінки «Покращення показників з неінфекційних захворювань: бар'єри та можливості системи охорони здоров'я в Україні». Київ, 2023. 260 с. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/43bebe12-e3c1-42f9-8aa1-52ee62f5170a/content> (дата звернення 18 квітня 2025 року)

14. Ковальчук О. О., Ю.С. Маслій. Аналіз асортименту засобів для сприяння відмові від тютюнопаління, що присутні на фармацевтичному ринку України. *Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики* : матеріали VIII Міжнарод. наук.-практ. Internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 12 листоп. 2020 р. Харків: НФаУ, 2020. - С. 213.

15. Shuvanova O., Rohulia O., Malyi V., Piven O., Chehrynets A. Research of prospects of involving pharmacists in ukraine to help patients trying to quit smoking. *ScienceRise: Pharmaceutical Science*. 2023. Vol. 2, Issue 42. P. 38-45 <https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.277731>.

References

1. WHO Framework Convention on Tobacco Control of 21 May 2003 (as amended). Official Gazette of Ukraine. 2006. No. 13 (12.04.2006), p. 128, article 861

2. WHO. MPOWER. Country Ukraine: website. URL: <https://mpowerportal.org/country> (accessed 18 April 2025)

3. Skipalskyi A., Habicht J. Ciobanu A. Tobacco control efforts during the ongoing war: Ukraine policy case study. *Tobacco Prevention & Cessation*. 2024. Vol. 10 (Supplement 1). A38. <https://doi.org/10.18332/tpc/194261>

4. Voloshyna I.M. Smoking vs e-cigarettes: changing players. Evidence-based treatment of nicotine addiction. *Arterial hypertension*. 2020. Volume 13. No. 1. P.20 - 26. <https://doi.org/10.22141/2224-1485.13.1.2020.197890>

5. Ustinov O.V. Algorithm of doctor's action in case of providing medical assistance for stopping the use of tobacco products. *Ukrainian Medical Journal*. 2015. No. 1(105) – I/II. P. 91-94. URL: https://api.umj.com.ua/wp/wp-content/uploads/2015/01/Standart_Kurinnya.pdf (access date April 18, 2025)

6. WHO report on the global tobacco epidemic: protect people from tobacco smoke. World Health Organization. Geneva, 2023. 248 p. URL: <https://iris.who.int/bitstream/handle/>

10665/372043/9789240077164-eng.pdf (accessed April 18, 2025)

7. On measures to prevent and reduce the use of tobacco products and their harmful effects on the health of the population: Law of Ukraine No. 2899-IV of September 22, 2005 (as amended). Official Gazette of Ukraine. 2005. No. 42 (02.11.2005). p.51, article 2642.

8. Standards of primary medical care for cessation of tobacco use: approved by Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 601 of July 3, 2012. URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2012_601_dod2smd.pdf (accessed April 18, 2025)

9. Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine. Report on the results of a survey of general practitioners - family medicine in primary health care centers within the framework of the study "Doctors' awareness of smoking as a risk factor for non-communicable diseases and the prevalence of smoking cessation counseling among patients". Kyiv, 2023. 60 p. URL: https://phc.org.ua/sites/default/files/users/user90/2022_smoking_Union_zvit.pdf (accessed April 18, 2025)

10. List of medical services for the provision of primary health care: approved. Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 504 dated March 19, 2018 (as amended). Official Gazette of Ukraine. 2018. No. 23 (03/23/2018). p.602, article 848. act code 89622/2018.

11. On approval of medical care standards "Mental and behavioral disorders due to opioid use": Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 2555 dated November 09, 2020. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2555282-20#Text>

12. WHO. MPOWER. Country Ukraine: website. URL: <https://mpowerportal.org/offer> (access date April 18, 2025)

13. Yurochko T., Skipalsky A., Kurylo I., Dumcheva A. Analytical report on the results of the assessment "Improving indicators of non-communicable diseases: barriers and opportunities of the healthcare system in Ukraine". Kyiv, 2023. 260 p. URL: <https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/436ebe12-e3c1-42f9-8aa1-52ee62f5170a/content> (access date April 18, 2025)

14. Kovalchuk O. O., Yu. S. Masliy. Analysis of the range of means to promote smoking cessation, present on the pharmaceutical market of Ukraine. Current problems of the development of industry economy and logistics: materials of the VIII International Scientific-Practical Internet-Conf. with international participation, Kharkiv, November 12, 2020. Kharkiv: National University of Physics and Technology, 2020. - P. 213.

15. Shuvanova O., Rohulia O., Malyi V., Piven O., Chehrynets A. Research of prospects of involving pharmacists in Ukraine to help patients trying to quit smoking. ScienceRise: Pharmaceutical Science. 2023. Vol. 2, Issue 42. P. 38-45 <https://doi.org/10.15587/2519-4852.2023.277731>.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Концептуалізація (Демченко І.С.), методологія (Демченко І.С.), формальний аналіз (Демченко І.С., Васильківський П.М.), керування даних (Демченко І.С., Васильківський П.М.), формування висновків (Демченко І.С., Васильківський П.М.), написання статті (Демченко І.С., Васильківський П.М.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту.

Автори не використовували штучний інтелект під час написання даної роботи.

Робота надійшла в редакцію 20.04.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування